

НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ - СТАНОВИТСЯ ВЫСШИМ ПРИМЕРОМ СПРАВЕДЛИВОГО ПРАВОВОГО ТВОРЧЕСТВА В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

М.Р.Анорбоев

Преподаватель кафедры Криминалистики и судебных экспертиз Академии правоохранительных органов Республики Узбекистан
доктор философии по юридическим наукам (PhD)
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7932711>

ARTICLE INFO

Received: 04th May 2023

Accepted: 12th May 2023

Online: 13th May 2023

KEY WORDS

Новая конституция, закон, субъект законодательной инициативы, нормотворчество, правотворчество, концепция.

ABSTRACT

В статье рассматривается принятие Новой Конституции, законодательный процесс, высказанные учеными мнения относительно роли Новой Конституции в жизни общества, изменения, которые должны быть реализованы в результате принятия Новой Конституции, обсуждены реформы, реализуемые в законотворческом процессе, и их последствия, его значение на сегодняшний день и проблемы адаптации к предусмотренным Конституцией изменениям и их реализации.

Верховенство закона служит установлению справедливости в любом обществе и повышению эффективности правовых реформ. Важнейшим условием демократического общества является то, чтобы законы, принимаемые в стране, были справедливыми и отражали интересы народа. [1] Только при неукоснительном соблюдении таких законов в обществе установится и укрепится демократия. Одним из важнейших признаков демократического общества является равенство членов общества перед законом, верховенство Конституции и законов. Конечной целью конституции и законов является обеспечение прав и свобод человека. Поэтому обеспечение законности, усиление защиты прав и интересов личности, семьи, общества и государства, повышение правовой культуры и правосознания населения, воспитание граждан в духе послушания и уважения к закону является подлинно демократическим, правовым государством, основанным на развитой рыночной экономике, и является не только целью построения свободного гражданского общества, но и его средством, одним из важнейших условий.

Конституция является основным законом любой страны. Содержание конституции состоит в том, чтобы определить все основы государственной, общественной и политической жизни страны. Иными словами, он является основой и фундаментом правовой системы, и на его основе строятся все остальные законы. Однако в то же время Конституция не является фиксированным, непреложным документом. Если есть необходимость изменить Конституцию, значит, общество вступает в новый этап развития, указывает на жизненную необходимость.

В нашей обновленной Конституции мы видим, что каждая статья четко и лаконично объяснена и проработана. В результате налаживания прямого диалога

между народом и органами государственной власти в корне изменилось отношение к изменениям, осуществляемым по инициативе органов государственной власти и управления. Политика прозрачности привела к оперативному реагированию государственных органов на общественное мнение и оперативному решению существующих социально-экономических проблем.

Впервые в истории современного Узбекистана в конституционных реформах активно участвует сам народ. Особое значение имеет и то, что с момента объявленной конституционной реформы поступило более 300 000 предложений, [2] но самое главное, что проект Конституционного Закона формировалось на основе этих предложений, можно сказать, что все это означает, что Новая Конституция стала буквально Народной Конституцией.

Конституция Республики Узбекистан является высоким образцом политического и правового мышления нашего народа. Это была правовая гарантия свободной и независимой, мирной и мирной жизни, ни от кого не зависящей. Он служит прочной основой для построения правового демократического государства, основанного на рыночных отношениях и сильном гражданском обществе. Безусловно, не напрасно мы связываем все достижения, которых мы достигли на нелегком и почетном пути, в первую очередь, с нашей Конституцией. Ведь наш Основной закон определил те гарантии нашей национальной независимости и развития, прав и свобод человека, о которых наш народ мечтал долгие годы.

На основе нашей конституции в нашей стране были сформированы национальная правовая система, государственные органы, институты гражданского общества. Сегодня масштабные реформы осуществляются по всем направлениям. Растет наш социально-экономический, политический и военный потенциал, все больше растет мировоззрение наших граждан. Все это, прежде всего, результат живительной силы нашего Генерального Совета.

За прошедшую четверть века все коренные реформы и преобразования в нашей стране осуществлялись на основе нашей Конституции. Это свидетельствует о том, что это важный политический документ, полностью отвечающий интересам нашего народа и стратегическим целям нашей страны.

Здесь следует отметить, что большинство изменений в этом направлении следует воспринимать как должное на основе реформ, проводимых нашим Президентом для полной реализации приоритетного принципа «За достоинство человека».[3] Причина в том, что Президент выдвинул идею о том, что принцип «человек-общество-государство» должен быть положен в основу всех изменений нашего Основного закона и должен быть отражен в содержании каждой нормы как основное направление реализации конституционные реформы.

Согласно нашей недавно принятой Конституции, предложено: «Никто не может быть лишен своего имущества без решения суда. [4]

главное, что на этой основе в нашей стране создана уникальная национальная система обеспечения и защиты прав человека и созданы специальные в этом вопросе национальные институты. Узбекистан получил на основании декларации ратификацию международных конвенций, принятых в области права человека, намоен

продолжает свою приверженность общепринятым принципам. Эти усилия, особенно нашего президента Шавката Мирзиёева, были предприняты ранее, наш народ занял прочное место в их сердцах и стали нашим ежедневным девизом "Люди - это не государственные учреждения, государственные учреждения служат нашему народу надо делать!", [5] "Прежде всего, чтобы наши люди ощутили эффект реформ, необходимо, чтобы они чувствовали себя в своей тарелке не в будущем, а сегодня!", "Новые Давайте жить свободно и комфортно в Узбекистане!", [6] в дальнейшем развивающийся на основе благородных идей.

Вместо заключения, будущее демократического общества, к которому мы стремимся, прежде всего, демократические ценности находятся в сердцах каждого из нас, и насколько глубоко они занимают место в нашем сознании, напрямую зависит от того, насколько хорошо эти ценности сохраняются, развиваются и передаются будущим поколениям.

В связи с этим каждый из нас задумывается о сути, значении нашей новой Конституции глубокое понимание и строгое следование новым основополагающим требованиям гуманности - наш долг.

References:

1. Саидов А.Х. Ўзбекистон Конституцияси тарихи.-Т.:2018 –Б.346
2. <https://saylov.uz/oz>
3. Выступление вновь избранного Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на церемонии инаугурации -<https://review.uz/post/vstuplenie-vnov-izbrannogo-prezidenta-uzbekistana-shavkata-mirziyoyeva-na-ceremonii-inauguracii>
4. <https://daryo.uz/2022/08/04/shaxs-oz>
5. <https://www.norma.uz/oz/bizning-sharhlar/prezident-konstituciyaga-bir-qator-uzgarti-rishlar-kiritishni-taklif-qild>
6. <https://president.uz/ru/lists/view/1328>